

Estado del arte de los lenguajes de descripción de hardware: un enfoque práctico

Francisco Jiménez-Fiérrez¹, Alberto Jiménez-Ruiz¹, Damián Ruiz-Coll²,
Gerardo Fernández-Escribano¹, Pedro Cuenca¹ y Hari Kalva³

Resumen— El presente artículo trata el estado de arte de los lenguajes de descripción de hardware. Se exponen aquí los fundamentos de diferentes lenguajes, tanto aquellos establecidos como estándar (Verilog o VHDL), como lenguajes de nueva generación (Chisel). Las diferencias de funcionamiento de unos y otros se evidencian mediante un ejemplo básico de aplicación. Como resultado de esta exposición se determinan como ventajosas las características de los lenguajes de nueva generación en cuanto a las posibilidades de parametrización y reutilizabilidad que estos aportan.

Palabras clave— Verilog, VHDL, Chisel, Chroma subsampling

I. INTRODUCCIÓN

LOS lenguajes de descripción de hardware o HDL (del inglés *Hardware Description Language*) de referencia, VHDL (del inglés *Very High Speed Integrated Circuit HDL*) [1] y (System)Verilog [2], fueron concebidos como lenguajes para la especificación, simulación y verificación de hardware, siendo asimilados posteriormente para la tarea de síntesis. Estos lenguajes proporcionan mecanismos para la descripción del comportamiento y composición de los circuitos, en forma de sentencias similares a las de un lenguaje de programación al uso, sin particularizar sobre la tecnología empleada para su implementación. Una vez elaborada la definición, el comportamiento de los circuitos es simulado, verificando si este se ajusta o no a la especificación inicial. Finalmente, existen herramientas que permiten sintetizar los diseños para su implementación sobre una tecnología específica [3].

VHDL surgió del programa VHSIC (del inglés *Very High Speed Integrated Circuits*) del gobierno de Estados Unidos ante la necesidad de un lenguaje para la descripción de la estructura y funcionamiento de circuitos integrados. Su desarrollo fue continuado bajo el amparo del IEEE (del inglés *Institute of Electrical and Electronics Engineers*), siendo adoptado como estándar en el año 1987. VHDL ha experimentado sucesivas revisiones a lo largo de los años, hasta llegar a la versión vigente denominada VHDL-2008 [4].

Verilog, de aparición más tardía, fue el resultado del desarrollo llevado a cabo por varias organizaciones, siendo propiedad de la empresa Cadence. Este fue liberado para su establecimiento como estándar

libre en 1990 con el objetivo de combatir el auge del lenguaje VHDL. Posteriormente, en el año 1995, fue establecido como estándar de IEEE, dando lugar a una versión inicial del lenguaje conocida como Verilog-95 [3]. Mejoras sustanciales como operadores aritméticos sobre tipos hardware o bloques `generate`, entre otros, fueron incluidas en la siguiente versión, Verilog-2001, siendo esta la versión que cuenta con un mayor soporte entre las herramientas EDA (del inglés *Electronic Design Automation*).

Finalmente, System Verilog, el cual es una extensión de Verilog, añade a la funcionalidad para la descripción de hardware de Verilog, recursos de alto nivel para la verificación, generalmente no sintetizables. A partir de 2009, Verilog y SystemVerilog fueron fusionados en el estándar SystemVerilog 2009 [3].

Puesto que fueron concebidos con un propósito diferente, no todos los elementos que componen estos lenguajes son susceptibles de ser sintetizados. Carecen además de los recursos de abstracción existentes en los lenguajes de nueva generación, lo que dificulta la reutilización de componentes, parametrización y escalabilidad necesarias para la exploración eficiente del conjunto de posibles variaciones sobre un mismo diseño. Una práctica común para solventar esta carencia es la combinación del HDL con otro lenguaje que actúe a modo de interprete de macros (entendiendo por macro aquella regla que establece la correspondencia entre una determinada instrucción y una secuencia de instrucciones), de forma que las instrucciones de este son sustituidas por secuencias de código HDL, lo que incrementa el tamaño y complejidad del código, sin ser este un planteamiento completamente funcional.

Con el objetivo de solventar estas cuestiones y actualizar las herramientas para la descripción de hardware hoy en día surgen una serie de lenguajes de propósito específico como Chisel (del inglés *Constructing Hardware In a Sacala Embedded Language*), desarrollado por la comunidad universitaria de Berkeley [5], o Magma, desarrollado a su vez por Stanford [6], entre otros. Estos lenguajes de nueva generación, denominados lenguajes de generación de hardware o HGL (del inglés *Hardware Generation Language*), comparten una serie de planteamientos comunes: ambos están embebidos en lenguajes de programación de alto nivel, como Scala en el caso de Chisel o Python en el caso de Magma, lo que eleva el nivel posible de abstracción en el diseño hardware al proporcionar recursos como programación orientada a objetos, programación funcional, tipos para

¹Universidad de Castilla-La Mancha, Instituto de Investigación en Informática de Albacete, Albacete, España.

²Universidad Rey Juan Carlos, Fuenlabrada, España.

³Department of Electrical and Computer Engineering & Computer Science, Florida Atlantic University, Boca Raton, USA.

metrizables e inferencia de tipos de forma nativa[7]. Además, estos lenguajes proporcionan herramientas para la simulación de los diseños elaborados, así como la posibilidad de obtener como salida código Verilog susceptible de ser procesado por cualquier herramienta de síntesis, siendo este el software encargado de llevar a cabo el flujo de trabajo que parte de la definición en HDL hasta llegar a la implementación *hardware*, como es el caso del fichero de configuración para una FPGA (del inglés *Field-Programmable Gate Array*).

El hecho de que los denominados HGL proporcionen recursos con un mayor nivel de abstracción que los lenguajes tradicionales no los convierte en lenguajes de síntesis de alto nivel, ya que lo que estos persiguen es proporcionar una forma de trasladar a hardware aquello que es posible conseguir vía software. Los HGL pretenden emplear las herramientas propias de los lenguajes de programación modernos, manteniendo un nivel de abstracción cercano al empleado en los HDL tradicionales.

El artículo se estructura de la siguiente manera: los apartados II, III y IV describen los fundamentos de los lenguajes Verilog, VHDL y Chisel correspondientemente. El apartado V ilustra el empleo básico de dichos lenguajes, así como las diferencias de funcionamiento entre los mismos. En el apartado VI se exponen una serie de implicaciones asociadas al uso del lenguaje Chisel. Finalmente, en el apartado VII se indican una serie de conclusiones y posibles líneas de trabajo futuro.

II. FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE VERILOG

Verilog es el lenguaje HDL dominante en la actualidad [8]. El elemento central del lenguaje Verilog es el módulo, ilustrado en la Figura 1 mediante la implementación de una puerta AND. Este se corresponde con la abstracción del componente electrónico, con su correspondiente puerto de entradas y salidas y su lógica interna. Un módulo previamente definido puede ser instanciado para su empleo como componente en un diseño dentro de otro módulo, elaborando así una jerarquía en la que el módulo del nivel superior integra a los componentes de los niveles inferiores.

Se tratan, a continuación, las formas posibles de definición lógica en Verilog, entendidas como las formas de representación de la composición y comportamiento de los circuitos. Seguidamente, se enumeran algunos de los recursos disponibles para parametrizar

```
module and4(  
    input  [3:0] in_a,  
    input  [3:0] in_b,  
    output [3:0] out  
);  
    assign out = in_a & in_b;  
endmodule
```

Fig. 1. Ejemplo de definición básica de módulo en Verilog, puerta AND.

y escalar estas representaciones.

A. Definición lógica en Verilog

Existen dos tipos de descripción lógica en Verilog: estructural y funcional. Una descripción estructural consiste en la enumeración de los componentes y las conexiones existentes entre estos, pudiendo estos ser puertas lógicas, componentes de librería o instanciaciones de módulos, entre otros. Además de puramente enumerar las conexiones entre componentes a modo de *netlist*, la descripción estructural permite definir el valor de una línea de conexión mediante la asignación continua de una expresión arbitraria sobre la misma, situándose así en un punto intermedio entre la descripción de *netlist* y la descripción funcional.

La descripción funcional, también denominada RTL (del inglés *Register Transfer Level*) describe los circuitos a nivel de registros y la lógica combinatorial existente entre estos, estableciendo el funcionamiento del mismo y relegando a la herramienta de síntesis la selección de los componentes a utilizar. Existen múltiples elementos funcionales en Verilog con una naturaleza aparentemente secuencial (bucles **for** o asignaciones múltiples sobre una variable, entre otros). Sin embargo, estos se emplean en la descripción de circuitos combinatoriales. Los diferentes bloques funcionales dentro de un módulo son ejecutados de forma concurrente, siendo la ejecución dentro de estos de tipo secuencial.

La práctica habitual en la elaboración de los diseños es la combinación de ambos estilos.

B. Parametrización en Verilog

Verilog proporciona una serie de recursos para parametrizar la definición de módulos como son la directiva **parameter** y el entorno **generate**. Mediante **parameter** es posible establecer valores de diseño a la hora de la instanciación de un módulo como son la dimensión de los puertos, valores literales empleados en asignación de señales o variables dentro de una descripción funcional, entre otros. El entorno **generate** permite generar segmentos de código Verilog de forma condicional, siendo de especial utilidad a la hora de llevar a cabo múltiples instanciaciones de un mismo módulo. Esta funcionalidad, combinada con el empleo de parámetros, permite determinar en el momento de la instanciación de un módulo el número de elementos de jerarquía inferior que lo componen.

III. FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE VHDL

A la zaga de Verilog en cuanto a popularidad se refiere, VHDL es el más veterano de los dos lenguajes [8]. Ambos lenguajes emplean paradigmas similares, de forma que se puede establecer una analogía entre estos. El módulo utilizado en Verilog se divide en el lenguaje VHDL en dos elementos: entidad y arquitectura, ilustrados en la Figura 2, replicando el ejemplo utilizado en el caso de Verilog. Como si de continente y contenido se tratara, la entidad describe la disposición de pines del componente, mientras

que la arquitectura describe su funcionamiento interno. Una misma entidad puede ser empleada por diferentes arquitecturas como múltiples implementaciones de un mismo componente.

De manera similar a la analogía en la definición de componentes, VHDL utiliza formas de expresión similares a Verilog a la hora de la descripción lógica.

La parametrización de los componentes es posible mediante el empleo de elementos de tipo `generic`, permitiendo condicionar las dimensiones y el comportamiento de los componentes. Una lista de estos elementos es declarada con un valor por defecto en una entidad para la parametrización de esta o de una arquitectura asociada, pudiendo dichos valores ser particularizados posteriormente en la instancia del componente.

De manera análoga a Verilog, VHDL cuenta con el entorno `generate` para la generación condicional de código, siendo de especial utilidad en la definición condicional de una arquitectura o en la creación de múltiples instancias de un mismo componente.

IV. FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE CHISEL

Como se ha mencionado anteriormente, en lugar de componer un nuevo HDL desde cero, Chisel está embebido en el lenguaje de programación Scala. Scala es un lenguaje de alto nivel que combina orientación a objetos y programación funcional, su elección como soporte se debe a que este está especialmente orientado al desarrollo de lenguajes de propósito específico, se ejecuta sobre JVM (del inglés *Java Virtual Machine*) y cuenta con un elevado número de herramientas de desarrollo, entre otras razones [7].

Adicionalmente a los elementos del lenguaje Scala, Chisel aporta una serie de operadores y tipos propios orientados a la generación de hardware. Los principales tipos son `SInt`, `UInt` y `Bool`, correspondientes con enteros con signo, sin signo y booleano de tipo hardware respectivamente.

De forma similar a Verilog, los componentes hardware en Chisel son definidos en forma de módulos.

```
entity and4 is
  Port (
    in_a : in STD_LOGIC_VECTOR (3
      → downto 0);
    in_b : in STD_LOGIC_VECTOR (3
      → downto 0);
    output : out STD_LOGIC_VECTOR (3
      → downto 0)
  );
end;

architecture Behavioral of and4 is
begin
  output <= in_a AND in_b;
end;
```

Fig. 2. Ejemplo de definición básica de módulo en VHDL, puerta AND.

Un ejemplo básico de esta definición se muestra en la Figura 3, donde se replica la implementación de una puerta AND llevada a cabo mediante el resto de lenguajes. `Module` es una clase predefinida en Chisel que todos los módulos deben extender. La interfaz del módulo se define como una instancia de la clase `IO` de nombre `io`, a la que se le proporciona un `bundle`, clase propia de Chisel que permite agrupar elementos de tipos diferentes en una unidad coherente. Entre sus aplicaciones se encuentran la definición de nuevos tipos de datos como agregados de otros [9]. En dicho `bundle` se integra el conjunto de entradas y salidas, las cuales se definen en tipos hardware propios de Chisel, indicando su dirección y número de bits. Las interfaces de los módulos son en gran medida parametrizables y escalables mediante la integración de múltiples `bundles`. A diferencia de Verilog y VHDL, cualquier módulo definido en Chisel cuenta por defecto con señales de reloj y reset implícitas, que no aparecen en la definición de la interfaz. Estas señales son utilizadas por los elementos de lógica secuencial de forma transparente al usuario.

La definición lógica en Chisel difiere de la empleada en Verilog o VHDL, de forma que esta no se ajusta a la distinción entre definición funcional y estructural hecha anteriormente para dichos lenguajes. En Chisel no existen bloques de ejecución concurrente, las líneas de código dentro de un módulo son ejecutadas secuencialmente, de forma que, si se producen múltiples asignaciones sobre un elemento, prevalecerá la realizada en último lugar. En estas sentencias conviven elementos de lógica combinatorial y secuencial. La combinación mediante operadores aritméticos y lógicos de entradas y señales internas da lugar a expresiones de lógica combinatorial que pueden ser asignadas a otras señales o salidas. Estas expresiones estarán determinadas por elementos inherentes a cualquier lenguaje de programación como son sentencias condicionales o bucles, entre otros. Para la definición de lógica secuencial, Chisel cuenta con un objeto registro cuyo valor se actualiza conforme a la señal de reloj implícita en la definición del módulo. Este objeto cuenta con múltiples implementaciones según la funcionalidad requerida, siendo posible, por ejemplo, dotarlo de un valor inicial al activarse la señal de reset también implícita al módulo. De esta manera, Chisel se abstrae de la coexistencia clásica entre definición estructural y funcional.

```
class and4 extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val in_a = Input(UInt(4.W))
    val in_b = Input(UInt(4.W))
    val out = Output(UInt(4.W))
  })
  io.out := io.in_a && io.in_b
}
```

Fig. 3. Ejemplo de definición básica de módulo en Chisel, puerta AND.

La parametrización es el principal aspecto en el que Chisel destaca sobre los HDL tradicionales, permitiendo condicionar el funcionamiento del código de forma más extensiva y flexible que estos. Los componentes utilizados son tratados como instancias de una clase, con lo cual no es necesario emplear estructuras para la generación de código a la hora de hacer instancias múltiples de un mismo componente como es el caso de los HDL tradicionales.

V. IMPLEMENTACIÓN DE UN FILTRO PASO-BAJO 4:2:2 A 4:2:0

La optimización de los recursos necesarios para el procesamiento, transmisión y almacenamiento de las secuencias de vídeo es un objetivo recurrente en el ámbito del tratamiento de las secuencias de vídeo [10]. Con este fin en mente, es común la representación de las imágenes en espacio de color YCrCb, constituido por una componente de luminancia (Y), que contiene la información sobre el brillo de la imagen, y dos componentes de crominancia (Cr y Cb), que contienen información sobre la diferencia de color. La representación de las imágenes en este espacio de color es ventajosa, puesto que el ojo humano es mucho más sensible a los valores de luminancia que a los de crominancia, lo que permite reducir el número de muestras empleadas en la representación de estas componentes sin incurrir en una pérdida perceptible de calidad en la imagen. Esta técnica, denominada submuestreo de crominancia, consiste en la reducción espacial de la información de crominancia de las componentes Cr y Cb. Entre los formatos más comunes de submuestreo se encuentran el 4:2:2, en el que las componentes de crominancia son submuestreadas a la mitad en la dirección horizontal; y el 4:2:0, en el que son submuestreadas a la mitad en ambas direcciones [10].

A modo de demostración de las características de la implementación mediante los lenguajes de descripción de hardware descritos en la sección anterior, se emplea la definición de un módulo para la transformación del espacio de color YCrCb con formato 4:2:2 a formato 4:2:0, mediante un filtro paso bajo en la dimensión vertical. Dicho proceso se ilustra en la Figura 4. La expresión del filtro paso bajo utilizado habitualmente para este tipo de submuestreo de crominancia se representa en la ecuación 1. Este filtro se aplica independientemente a cada una de las crominancias Cr y Cb de una imagen de dimensiones $N/2 \times M$ en formato 4:2:2, dando lugar a unas crominancias filtradas en formato 4:2:0 de dimensiones $N/2 \times M/2$.

Para la aplicación en la que este módulo se integrará es especialmente interesante la posibilidad de trabajar en un entorno parametrizable, permitiendo así explorar las posibilidades del espacio de diseño en cuanto a la paralelización del tratamiento de las crominancias de la imagen. Esto hace necesaria la capacidad de determinar el número de filtros de que se disponen y la distribución de los mismos, pudiendo así determinar la arquitectura más adecuada.

Fig. 4. Filtrado 4:2:2 a 4:2:0

$$\forall x_{420} \in [0, N/2 - 1], y_{420} \in [0, M/2 - 1]$$

$$C_{420}(x_{420}, y_{420}) = \left(\sum_{i=-1}^{i=1} [a_i C_{422}(x_{420}, y_{420} + i)] + 4 \right) \gg 3 \quad (1)$$

donde

$$a_{-1} = 1, a_0 = 6, a_1 = 1$$

Es por ello especialmente interesante el empleo de Chisel por las posibilidades de parametrización que ofrece. Se valorarán también en este artículo las posibilidades de parametrización existentes en Verilog, SystemVerilog y VHDL.

En las implementaciones llevadas a cabo para los diferentes lenguajes se sigue un planteamiento similar en cuanto a la jerarquía del diseño y la estructuración del código. Aprovechando este hecho se proporciona la Figura 5 con el objetivo de facilitar la interpretación de los diferentes fragmentos de código. En esta se emplea un diagrama de bloques (5a) para la representación de la jerarquía del diseño, y un diagrama de actividad UML (del inglés *Unified Modeling Language*) (5b), a modo de representación de la estructuración del código. Los colores de las acciones en el diagrama de actividad UML son utilizados para identificar los segmentos de código correspondientes a las mismas en las diferentes implementaciones.

A. Implementación en Chisel

La implementación del filtro en Chisel se representa en la Figura 6. En primer lugar se implementa una clase para el módulo filtro (`class Filter`) con la lista de coeficientes y el tamaño de pixel como parámetros. Esta clase cuenta con un vector de dimensión igual al número de elementos de entrada del filtro, correspondiente a la crominancia en formato 4:2:2, y un elemento de salida correspondiente a la crominancia filtrada en formato 4:2:0. La operación de producto y acumulación de las entradas del filtro y los coeficientes se lleva a cabo mediante programación funcional: mediante la función `zip` se crea una lista en la que se emparejan las entradas con los coeficientes, seguidamente `map` transforma esta lista en una nueva consistente en el producto de los coeficientes del filtro y la respectiva componente de entrada, para finalmente llevar a cabo la suma de todos los elementos de la lista mediante la función

Fig. 5. Diagrama de bloques y diagrama de actividad UML para la implementación del filtro paso-bajo 4:2:2 a 4:2:0

```

class Filter(coeff: List[UInt], bitWidth: Int = 10)
  extends Module{
    val io = IO(new Bundle {
      val c422 = Input(Vec(
        coeff.length, UInt(bitWidth.W)))
      val c420 = Output(UInt(bitWidth.W))
    })
    io.c420 := (io.c422.zip(coeff).map{
      case (ai:UInt, c:UInt) => ai * c}.
      reduce(_ + _) + 4.U) >> 3
  }

class FilterBank(columnNumber: Int = 10,
  rowNumber: Int = 10, bitWidth: Int = 10)
  extends Module{
    val io = IO(new Bundle {
      val c422 = Input(Vec(rowNumber,
        Vec(columnNumber, UInt(10.W))))
      val c420 = Output(Vec((rowNumber-1)/2,
        Vec(columnNumber, UInt(10.W))))
    })

    val coeff = 1.U::6.U::1.U::Nil
    val filters = Array.fill((rowNumber-1)/2,
      columnNumber)(Module(new Filter(coeff, bitWidth))
    for( i <- 0 until (rowNumber - 1) / 2 ){
      for( j <- 0 until columnNumber){
        filters(i)(j).io.c422(0) := io.c422(2*i)(j)
        filters(i)(j).io.c422(1) := io.c422(2*i + 1)(j)
        filters(i)(j).io.c422(2) := io.c422(2*i + 2)(j)
        io.c420(i)(j) := filters(i)(j).io.c420
      }
    }
  }

```

Fig. 6. Implementación del filtro en Chisel

`reduce` y la asignación del resultado a la salida del filtro mediante el operador `:=`. Todas estas operaciones se aglutinan en una única línea de código.

La implementación de un banco de filtros es definida en forma de una segunda clase (`class FilterBank`). Esta tiene como entrada un vector bidimensional de píxeles representando la crominancia en formato 4:2:2 y, consecuentemente, un segundo vector bidimensional de píxeles para la re-

presentación de la crominancia filtrada en formato 4:2:0, como salida. Las dimensiones de estos vectores son determinadas mediante parámetros. Dentro de la clase se implementa un vector de instancias de la clase `Filter`, llevando a cabo a continuación la correspondiente asignación de entradas y salidas de los filtros con los elementos que componen los vectores de entrada y salida de la clase.

En el apartado que concluye el artículo se llevan a cabo una serie de reflexiones acerca de las posibilidades de reutilización que ofrece el código producido en lenguaje Chisel.

B. Implementación en Verilog

La implementación del filtro en Verilog se muestra en la Figura 7. A simple vista, la extensión del código es sustancialmente mayor en comparación con la implementación en Chisel de la Figura 6. En la implementación se emplean los recursos de parametrización disponibles en Verilog expuestos con anterioridad en el apartado II-B. Verilog no permite trabajar con arrays multidimensionales en los puertos de los módulos, con lo cual, en aras a favorecer la parametrización del diseño, las entradas y salidas del módulo del nivel superior han de ser concatenadas respectivamente en *arrays* unidimensionales, y asignadas parcialmente al puerto de cada uno de los filtros que lo componen. De manera análoga a la implementación en Chisel del apartado V-A, en primer lugar se implementa un módulo para el filtro, parametrizando el número de entradas y el tamaño del píxel. El funcionamiento del filtro se define mediante sentencias de carácter estructural, replicando las sucesivas operaciones de producto y acumulación mediante un entorno `generate`. Un banco de filtros es definido en forma de un segundo módulo cuya entrada y salida son vectores en los que se han concatenado los elementos correspondientes a la crominancia 4:2:2 de entrada y 4:2:0 filtrada de salida correspondientemente. Mediante el entorno `generate` se llevan

```

module Filter #(
    parameter pixelWidth = 10,
    parameter numCoeff = 3,
    parameter coeffWidth = 3,
    parameter [coeffWidth * numCoeff-1:0] coeff = {3'd1,3'd6,3'd1}
)(
    input [pixelWidth * numCoeff - 1:0] c422,
    output [pixelWidth-1:0] c420
);

    wire [pixelWidth + coeffWidth :0] acc [numCoeff :0];

    assign acc[0] = 0;
    assign c420 = (acc[numCoeff] + 4) >> 3;

    genvar i;
    generate
        for(i = 0; i < numCoeff; i = i + 1) begin
            assign acc[i+1] = acc[i] + coeff[(i+1)*coeffWidth-1 -: coeffWidth]
                * c422[pixelWidth*(i+1)-1 -: pixelWidth];
        end
    endgenerate
endmodule

module FilterBank #(
    parameter integer colNumber = 1,
    parameter integer rowNumber = 4,
    parameter integer pixelWidth = 4,
    parameter numCoeff = 3,
    parameter coeffWidth = 3,
    parameter [coeffWidth * numCoeff-1:0] coeff = {3'd1,3'd6,3'd1}
)(
    input [pixelWidth * rowNumber * colNumber - 1:0] c422,
    output [pixelWidth * ((rowNumber - 1)/2) * colNumber-1:0] c420
);

    genvar i, j;
    generate
        for( i=0; i<colNumber; i=i+1) begin
            for( j=0; j<(rowNumber-1)/2; j=j+1) begin
                Filter #(
                    .pixelWidth(pixelWidth),
                    .coeff(coeff)
                ) filterij (
                    .c422(c422[(i*pixelWidth*rowNumber + (2*j+3)*pixelWidth) - 1 -: 3*pixelWidth]),
                    .c420(c420[(i*pixelWidth*((rowNumber-1)/2) + (j+1)*pixelWidth) - 1 -: pixelWidth])
                );
            end
        end
    endgenerate
endmodule

```

Fig. 7. Implementación del filtro en Verilog.

a cabo una serie de instanciaciones del módulo filtro, con la asignación parcial de los vectores de entrada y salida correspondiente.

C. Implementación en SystemVerilog

La implementación del filtro en SystemVerilog se muestra en la Figura 8. La optimización más evidente con respecto a la implementación en Verilog es la posibilidad de utilizar vectores de entradas y salidas en los puertos de los módulos (resaltado en azul en el código), facilitando la definición de las conexiones entre las entradas y salidas del módulo de nivel superior con los submódulos que lo integran. La extensión del código es comparable en ambos casos y superior a la de la implementación en Chisel.

D. Implementación en VHDL

La implementación del filtro en VHDL se muestra en la Figura 9. Se trata de la implementación de mayor extensión, por la naturaleza más verbosa de este lenguaje. Se han omitido las sentencias que incluyen las librerías utilizadas en el diseño, necesarias antes de la definición de cada nuevo par entidad/arquitectura. El diseño es implementado siguiendo la misma jerarquía que en los casos anteriores, y utilizando construcciones análogas a las de la implementación en Verilog. Los tipos empleados, cuya definición es también omitida, se definen a partir del tipo `unsigned`, el cual cuenta con las operaciones aritméticas necesarias definidas. A partir de este se define un tipo `pixel` cuyo tamaño se corresponde con el ancho de píxel utilizado, así como tipos para la

```

module Filter #(
    parameter pixelWidth = 10,
    parameter numCoeff = 3,
    parameter coeffWidth = 3,
    parameter [coeffWidth-1:0] coeff [numCoeff-1:0] = {1,6,1}
)(
    input [numCoeff - 1:0][pixelWidth - 1:0] c422,
    output [pixelWidth-1:0] c420
);

    wire [numCoeff :0][pixelWidth+coeffWidth :0] acc;

    assign acc[0] = 0;
    assign c420 = (acc[numCoeff] + 4) >> 3;

    genvar y;
    generate
        for(y = 0; y < numCoeff; y = y + 1) begin
            assign acc[y+1] = acc[y] + coeff[y] * c422[y];
        end
    endgenerate
endmodule

module FilterBank #(
    parameter integer colNumber = 1,
    parameter integer rowNumber = 5,
    parameter integer pixelWidth = 4,
    parameter numCoeff = 3
)(
    input [rowNumber * colNumber-1:0][pixelWidth-1:0] c422,
    output [(rowNumber - 1)/2 * colNumber-1:0][pixelWidth-1:0] c420
);

    genvar i, j;
    generate
        for( i=0; i<colNumber; i=i+1) begin
            for( j=0; j<(rowNumber-1)/2; j=j+1) begin
                Filter #(pixelWidth) filterij (
                    .c422(c422[i*rowNumber + (2*j+3) - 1 -: 3]),
                    .c420(c420[i * ((rowNumber-1)/2) + j])
                );
            end
        end
    endgenerate
endmodule

```

Fig. 8. Implementación del filtro en SystemVerilog.

implementación de vectores y vectores anidados del mismo, empleados en las interfaces de los módulos.

VI. IMPLICACIONES DEL EMPLEO DEL LENGUAJE CHISEL

Del empleo de Chisel se desprenden una serie de implicaciones recogidas a continuación. Chisel ofrece la posibilidad de generar código Verilog como salida. El código Verilog sintetizado por el compilador de Chisel para el ejemplo del apartado V, es representado en la Figura 10, y se compone de definiciones de puertos de entrada y salida, la definición de señales para el almacenamiento de valores intermedios, las instanciaciones de submódulos y las asignaciones de los valores de señales a puertos. Se trata de una forma de descripción esencialmente estructural, que emplea las abstracciones de más bajo nivel existentes en Verilog, en lugar de emplear los recursos de carácter funcional. Se genera así una forma de Verilog expandido, dando lugar a un código HDL de gran extensión. El compilador añade al puerto del

módulo de nivel superior las señales de reloj y reset, aún en aquellos casos en los que la lógica del diseño es completamente combinacional.

El código Verilog generado como salida de Chisel es legible únicamente en aquellos casos en los que la dimensión del mismo es reducida, ya que, en diseños de gran extensión, el elevado número de elementos de bajo nivel de abstracción dificulta en gran medida la adquisición de una noción del funcionamiento del mismo.

La gran extensión del código Verilog generado por el compilador de Chisel puede suponer un problema ante la necesidad de realizar cambios manuales, como es el caso de la inclusión de bloques IP (del inglés *Intellectual Property*), definidos en Chisel como **black boxes**, que de forma efectiva son módulos vacíos. El empleo de estos impide la utilización del simulador basado en C++ asociado a Chisel, lo cual implica la necesidad de simular los diseños en entorno con soporte para código Verilog, con las necesidades de código adicional asociadas a este hecho.

```

...
entity Filter is
  port(
    c422: in pixel_vector(filterTaps-1 downto 0);
    c420: out pixel
  );
end;

architecture behaviour of Filter is
  constant coeffs : coeffarray := (1,6,1);
begin
  process(c422) is
    variable sum : unsigned(2*pixelWidth - 1 downto 0);
  begin
    sum := (others => '0');
    for i in 0 to filterTaps-1 loop
      sum := sum + coeffs(i) * c422(i);
    end loop;
    sum := sum + 4;
    c420 <= sum(pixelWidth + 2 downto 3);
  end process;
end;

...
entity FilterBank is
  port(
    croma422: in pixel_matrix(columns - 1 downto 0)(rows - 1 downto 0);
    croma420: out pixel_matrix(columns - 1 downto 0)((rows-1)/2 - 1 downto 0)
  );
end;

architecture behaviour of FilterBank is
  component Filter
    port(
      c422: in pixel_vector(filterTaps-1 downto 0);
      c420: out pixel
    );
  end component;
begin
  generateColumns: for i in 0 to columns - 1 generate
  begin
    generateRows: for j in 0 to (rows-1)/2 - 1 generate
    begin
      filter: component Filter
        port map (c422 => croma422(i)(2*(j+1) downto 2*j), c420 => croma420(i)(j));
      end generate;
    end generate;
  end generate;
end;

```

Fig. 9. Implementación del filtro en VHDL.

Modificaciones formales en el código de Chisel sin alteraciones en el comportamiento del dispositivo pueden variar la forma del código Verilog generado. Este fenómeno puede tener implicaciones más profundas, ya que algunas estructuras son más susceptibles para la síntesis que otras.

Otro factor a considerar es el papel de la herramienta de síntesis en la optimización de los diseños y si estas variaciones son amortiguadas o no por la misma. Llegado el momento de elaborar la implementación física de un diseño, las herramientas de síntesis tratan de proporcionar la solución óptima para una tecnología particular. Bajo este principio, implementaciones diferentes de un mismo componente con un comportamiento idéntico darían lugar a resultados de síntesis similares. Desde otro punto de vista, no todas las estructuras son igualmente susceptibles de ser sintetizadas, con lo cual la forma de definición lógica utilizada puede condicionar el rendimiento del proceso de síntesis.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

De la comparativa entre las implementaciones propuestas se desprende que Chisel favorece la reducción del código utilizado, pudiendo lograr una reducción de en torno al 33% en diseños de tamaño considerable [7]. La presencia de recursos de parametrización es común entre los lenguajes HDL clásicos, sin embargo, los recursos con los que estos cuentan no proporcionan el nivel de flexibilidad de aquellos disponibles en lenguajes de nueva generación como Chisel.

En el caso del ejemplo propuesto, es interesante valorar en qué medida el código desarrollado es reutilizable para la implementación de otros filtros que lleven a cabo transformaciones entre diferentes formatos del espacio de color (4:4:4 a 4:2:2 o 4:2:0, por ejemplo). Para el caso de la transformación de 4:4:4 a 4:4:2 es posible reutilizar la implementación para la transformación de 4:2:2 a 4:2:0, empleando en este caso la traspuesta de las matrices constituidas por los

```

module Filter(
  input    clock,
  input    reset,

  Declaración de entradas y salidas
  input [9:0] io_c422_0_0,
  input [9:0] io_c422_0_1,
  ...
  output [9:0] io_c420_1_0,
  output [9:0] io_c420_1_1

);

  Declaración de señales intermedias
  wire [9:0] Sum_io_c422_0;
  wire [9:0] Sum_io_c422_1;
  wire [9:0] Sum_io_c422_2;
  wire [9:0] Sum_io_c420;
  ...
  wire [9:0] Sum_3_io_c422_0;
  wire [9:0] Sum_3_io_c422_1;
  wire [9:0] Sum_3_io_c422_2;
  wire [9:0] Sum_3_io_c420;

  Instanciación de submódulos
  Sum Sum (
    .io_c422_0(Sum_io_c422_0),
    .io_c422_1(Sum_io_c422_1),
    .io_c422_2(Sum_io_c422_2),
    .io_c420(Sum_io_c420)
  );
  ...
  Sum Sum_3 (
    .io_c422_0(Sum_3_io_c422_0),
    .io_c422_1(Sum_3_io_c422_1),
    .io_c422_2(Sum_3_io_c422_2),
    .io_c420(Sum_3_io_c420)
  );

  Asignación de señales
  assign io_c420_0_0 = Sum_io_c420;
  assign io_c420_0_1 = Sum_1_io_c420;
  assign io_c420_1_0 = Sum_2_io_c420;
  assign io_c420_1_1 = Sum_3_io_c420;
  ...
  assign Sum_3_io_c422_0 = io_c422_2_1;
  assign Sum_3_io_c422_1 = io_c422_3_1;
  assign Sum_3_io_c422_2 = io_c422_4_1;

endmodule

```

Fig. 10. Estructura del código Verilog generado mediante Chisel.

píxeles de entrada y salida, de forma que la transformación se lleve a cabo en la dirección horizontal. La trasposición de estas matrices de entrada y salida se verá favorecida por la posibilidad de utilizar vectores bidimensionales como es el caso de Chisel. La conversión de formato 4:4:4 a 4:2:0 puede llevarse a cabo empleando el formato 4:2:2 como paso intermedio, aplicando de forma sucesiva las dos transformaciones ya descritas. Una conversión directa de formato 4:4:4 a 4:2:0 implicaría cambios más profundos en las dimensiones y conexionado de los filtros desarrollados. De este razonamiento se desprende que la capacidad de reutilización del código dependerá en gran medida de la flexibilidad que ofrezca el diseño a la hora de su implementación, así como del planteamiento

utilizado originalmente en su concepción.

A fecha de redacción del presente artículo no existen herramientas de síntesis que soporten de forma nativa el lenguaje Chisel, lo que implica la necesidad de emplear software adicional a la hora de dotar a los diseños de dimensión física. De la experiencia de este trabajo se desprende la imposibilidad de desligarse por completo de la noción del código Verilog generado. De esta forma, trabajar con Chisel implicaría no solo la necesidad de dominar el propio lenguaje, sino además adquirir competencias en Scala, el lenguaje en el que está embebido, así como en Verilog a la hora de llevar a cabo la síntesis de los diseños.

Como posible línea de trabajo futuro se valora el empleo de Chisel en la exploración del espacio de diseño del dispositivo en el que se integra el ejemplo utilizado en la elaboración de este trabajo, para lo cual será necesario continuar evaluando el resto de prestaciones de este lenguaje. Se considera además llevar a cabo la evaluación de las prestaciones de otras herramientas de diseño hardware de nueva generación como Magma, HGL desarrollado por la comunidad universitaria de Standford e integrado en el lenguaje Python, que sigue en gran medida los postulados del lenguaje Chisel.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo el proyecto de referencia SBPLY/17/180501/000353, por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España bajo el proyecto de referencia RTI2018-098156-B-C52, y por la ayuda dirigida a grupos en el marco del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha con referencia 2021-GRIN-31042, todas ellas susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Además, ha sido financiado mediante las ayudas para contratos predoctorales para la formación de personal investigador en el marco del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, susceptibles de cofinanciación por el Fondo Social Europeo (FSE).

REFERENCIAS

- [1] "Iec/ieec international standard - behavioural languages - part 1-1: Vhdl language reference manual," *IEC 61691-1-1:2011(E) IEEE Std 1076-2008*, pp. 1–648, May 2011.
- [2] "Ieee standard for systemverilog—unified hardware design, specification, and verification language," *IEEE Std 1800-2017 (Revision of IEEE Std 1800-2012)*, pp. 1–1315, Feb 2018.
- [3] Ronald Mehler, *Digital Integrated Circuit Design Using Verilog and Systemverilog*, Newnes, Oxford, 2015.
- [4] Peter J. Ashenden, *The Designer's Guide to VHDL (Third Edition)*, vol. 3 of *Systems on Silicon*, Morgan Kaufmann, San Francisco, third edition edition, 2008.
- [5] desarrolladores de Chisel/FIRRTL, "Chisel/firrtl hardware compiler framework," <https://github.com/freechipsproject/chisel3>, 2020, [Online, accedido el 17 de Marzo del 2020].
- [6] desarrolladores de Magma, "Magma," <https://github.com/phanrahan/magma>, 2020, [Online, accedido el 17 de Marzo del 2020].
- [7] J. Bachrach, H. Vo, B. Richards, Y. Lee, A. Waterman, R. Avizienis, J. Wawrzynek, and K. Asanović, "Chisel: Constructing hardware in a scala embedded language,"

in *DAC Design Automation Conference 2012*, June 2012, pp. 1212–1221.

- [8] contribuidores de Chisel, “The 2018 wilson research group functional verification study,” <https://blogs.mentor.com/verificationhorizons/blog/2019/01/15/part-6-the-2018-wilson-research-group-functional-verification-study/>, 2018, [Online, accedido el 22 de Abril del 2020].
- [9] contribuidores de Chisel, “Bundles and vecs,” <https://github.com/freechipsproject/chisel3/wiki/Bundles-and-Vecs>, 2020, [Online, accedido el 22 de Abril del 2020].
- [10] Jens-Rainer Ohm, *Multimedia Signal Coding and Transmission*, Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edition, 2016.